

**Экологическая пластичность новых сортов картофеля
челябинской селекции**

А.А. Васильев¹, доктор с.-х. наук

Т.Т. Дергилева¹, старший научный сотрудник

В.В. Тайков², магистр с.-х. наук

А.С. Удовитский², кандидат с.-х. наук

¹**ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»**, Россия, г. Екатеринбург. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

²**Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»**, п. Заречный, Костанайская обл., Казахстан. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

Резюме. Исследования 2017-2020 гг. позволили выделить 12 адаптивных сортов картофеля челябинской селекции: Тарасов (40,4 т/га; КА = 1,24), 10.75.35 (37,4 т/га; КА = 1,23), Захар (38,0 т/га; КА = 1,21), 10.66.28 (36,7 т/га; КА = 1,18), 09.4.1 (34,9 т/га; КА = 1,15), 10.66.2 (34,2 т/га; КА = 1,13), Институтский (34,2 т/га; КА = 1,08), Каштак (33,0 т/га; КА = 1,08), Кавалер (32,0 т/га; КА = 1,08), Кузовок (32,5 т/га; КА = 1,04), Амулет (31,0 т/га; КА = 1,02) и Спиридон (32,1 т/га; КА = 1,02).

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность.

Ecological plasticity of new varieties of potatoes of the Chelyabinsk selection

A.A. Vasiliev¹, doctor of agricultural sciences

T.T. Dergileva¹, senior researcher

B.V. Taikov², Senior Researcher

A.S. Udovitskiy², candidate of agricultural sciences

¹**Ural federal agrarian research center UB RAS**, 620142, Russia, Yekaterinburg. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

²**Agricultural experimental station "Zarechnoye"**, Zarechny village, Kostanay region, Kazakhstan. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

Summary. Research 2017-2020 made it possible to identify 12 adaptive potato varieties of the Chelyabinsk selection: Tarasov (40.4 t/ha; CA = 1.24), 10.75.35 (37.4 t/ha; CA = 1.23), Zakhar (38.0 t/ha; ha; CA = 1.21), 10.66.28 (36.7 t/ha; CA = 1.18), 09.4.1 (34.9 t/ha; CA = 1.15), 10.66.2 (34.2 t/ha; CA = 1.13), Institutskiy (34.2 t/ha; CA = 1.08), Kashtak (33.0 t/ha; CA = 1.08), Cavaler (32.0 t/ha; CA = 1.08), Kuzovok (32.5 t/ha; CA = 1.04), Amulet (31.0 t/ha; CA = 1.02) and Spiridon (32.1 t/ha; KA = 1.02).

Keywords: potato, variety, yield, ecological plasticity, stability.

Введение. Успех в картофелеводстве достигается за счёт применения комплекса организационных, агротехнических и других мероприятий, включая возделывание картофеля в научно-обоснованных севооборотах [1–3], повышение почвенного плодородия [4–7], использование высокопродуктивных сортов [8–12], высококачественного семенного материала [13–15], сбалансированной системы удобрений [16–21], оптимальных сроков, глубины и густоты посадки [22–24]. Немаловажное значение при этом имеет мероприятия по мониторингу фитосанитарного состояния [25] и применению защитно-стимулирующих препаратов, на сдерживание развития возбудителей болезней, вредителей и сорняков в пределах экономического порога вредоносности [26–28], своевременному проведению уборки и хранение урожая [3, 29].

Основой успешного производства картофеля является возделывание адаптивных сортов местной селекции, устойчивых к широкой вариации лимитирующих факторов [30–35], с применением сортовых технологий возделывания, учитывающих особенности сортов и происходящие климатические изменения [21, 36–39]. Наиболее эффективными приемами интенсификации производства являются использование сбалансированного минерального питания [20], орошения [40] и загущение посадок картофеля [22].

Цель исследований – провести сравнительную оценку сортов картофеля (*Solanum tuberosum* L.) челябинской селекции по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в лесостепной зоне Челябинской области.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2017-2020 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского

института садоводства и картофелеводства – филиал ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с типичными для зоны агрохимическими характеристиками. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Минеральные удобрения в расчете на урожай 30 т/га (в среднем за 4 года – $N_{93}P_{132}K_{138}$) вносили весной под предпосадочную культивацию. Посадку проводили во второй декаде мая (в 2020 г. – в первой декаде) клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки 75x33 см.

Объектом исследований служили 18 сортов и 6 перспективных образцов картофеля челябинской селекции: Агат, Амулет, Аркаим, Балабай, Браслет, Губернатор, Захар, Институтский, Ицил, Кавалер, Каштак, Кузовок, Радуга, Садовый, Спиридон, Тарасов, Челябинец, Южноуральский, 09.4.1, 10.02.12, 10.66.2, 10.66.28 и 10.75.35. Кроме того, изучали 6 сортов селекции Уральского НИИСХ (Екатеринбург): Алмаз, Барон, Ирбитский, Каменский, Лидер, Маяк, и 2 сорта немецкой селекции (Королева Анна и Гала), получившие широкое распространение на Южном Урале. В качестве стандартов использовали сорта: Удача (ранний), Невский (среднеранний) и Спиридон (среднеспелый).

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с классическими методиками [41]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [42].

Адаптивные свойства сортов картофеля в условиях Южного Урала определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [43]. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующего экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (S_i^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды.

Разнообразие погодных условий за период исследований позволило дать всестороннюю оценку адаптивного потенциала сортов. По гидротермическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2017 гг. был

достаточно-влажным (ГТК = 1,44), 2018 и 2019 гг. – недостаточно-влажным (1,16 и 0,91 соответственно), а 2020 г. – засушливым (0,85).

Результаты исследований. Урожайность картофеля варьировала в широких пределах в зависимости от сорта и погодных условий вегетационного периода (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность и параметры экологической пластичности изученных сортов картофеля, т/га

Сорт	Урожайность, т/га					Параметры	
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Удача, St.	30,1	42,5	25,4	19,1	29,3	1,02	0,3
Невский, St.	23,2	37,2	20,7	13,0	23,5	1,03	2,4
Спиридон, St.	33,0	47,0	27,4	20,9	32,1	1,14	0,2
Королева Анна (Германия)	56,5	64,2	42,1	20,7	45,9	1,84	83
Гала (Германия)	40,2	52,4	32,6	28,3	38,4	1,09	3,7
Каменский (УралНИИСХ)	50,5	44,7	28,4	14,2	34,5	1,32	165,0
Ирбитский (УралНИИСХ)	32,1	44,2	35,1	21,0	33,1	0,93	17,7
Барон (УралНИИСХ)	38,4	42,3	26,6	15,5	30,7	1,16	36,2
Маяк (УралНИИСХ)	28,8	43,5	25,5	19,8	29,4	1,05	1,5
Лидер (УралНИИСХ)	22,9	36,7	22,3	15,8	24,4	0,91	2,8
Алмаз (УралНИИСХ)	23,7	34,5	11,9	16,2	21,6	0,92	32,3
Тарасов	22,7	73,4	41,1	24,0	40,3	2,09	235
Захар	29,3	59,7	36,1	27,1	38,0	1,41	60,0
10.75.35 (Вечер)	40,3	40,3	43,9	24,9	37,4	0,52	70,3
10.66.28 (Иволга)	36,6	49,6	34,3	26,1	36,7	1,01	0,7
09.4.1 (Таганай)	33,1	44,2	33,2	29,2	34,9	0,66	3,2
10.66.2 (Арлекин)	33,5	41,2	34,2	28,1	34,2	0,55	2,2
Институтский	32,1	52,0	31,0	21,8	34,2	1,31	5,3
10.02.12 (Мелодия)	32,6	45,2	35,4	22,0	33,8	0,94	15
Каштак	22,9	44,7	37,7	26,5	33,0	0,71	82,5
Кузовок	39,1	40,4	31,5	19,0	32,5	0,88	36,3
Кавалер	28,2	39,1	28,3	32,6	32,0	0,34	23,1
Амулет	23,4	44,3	25,9	30,4	31,0	0,68	66,0
Садовый	25,5	46,8	24,1	26,5	30,7	0,97	45,0
Радуга	39,2	35,2	23,5	17,8	28,9	0,78	64,7
Ицил	26,4	43,1	21,0	22,7	28,3	0,97	23,1
Аркаим	42,3	42,0	17,5	10,8	28,2	1,43	122,0
Балабай	34,9	31,3	28,2	14,9	27,3	0,64	56,9
Челябинец	22,3	38,9	25,4	22,2	27,2	0,73	19,5
Браслет	29,6	47,6	17,2	11,2	26,4	1,65	11,4
Агат	24,4	34,9	21,1	23,5	26,0	0,56	13,1
Южноуральский	27,5	41,1	15,6	17,9	25,5	1,12	28,5
Губернатор	25,6	30,6	22,7	16,4	23,8	0,60	2,7
Среднее	31,9	44,1	28,1	21,2	31,3	–	–
Индекс I_i	0,6	12,8	-3,2	-10,1	–	–	–
НСР ₀₅	2,2	2,5	2,1	1,3	–	–	–

Наиболее благоприятные метеорологические условия сложились в 2018 году, когда урожайность клубней в среднем по изученным сортам картофеля составила 44,1 т/га, а индекс среды (I_i) был равен 12,8 т/га. Максимальную урожайность клубней при этом имел среднеспелый сорт челябинской селекции Тарасов – 73,4 т/га. На втором месте оказался немецкий сорт Королева Анна (64,2 т/га), на третьем – местный сорт Захар (59,7 т/га). Высокую урожайность клубней (> 45 т/га) имели челябинские сорта Институтский – 52,0 т/га, 10.66.28 (Иволга) – 49,6 т/га, Браслет – 47,6 т/га, Спиридон – 47,0 т/га, Садовый – 46,8 т/га, 10.02.12 (Мелодия) – 45,2 т/га, а также немецкий сорт Гала (52,4 т/га).

Довольно хорошие условия для выращивания картофеля складывались в 2017 году, когда средняя урожайность по опыту составила 31,9 т/га ($I_i = 0,6$). Наибольший урожай в этом году сформировал немецкий сорт Королева Анна (56,5 т/га), свердловские сорта: Каменский (50,5 т/га) и Барон (38,4 т/га), Киру (45,3 т/га), челябинские Аркаим (42,3 т/га), 10.75.35 (40,3 т/га), Радуга (39,2 т/га) и Кузовок (39,1 т/га), а также немецкий сорт Гала (40,2 т/га).

Вегетационный период 2019 г. оказался неблагоприятным для картофеля (средняя урожайность по опыту 28,1 т/га, $I_i = -3,2$), а 2020 г. – экстремальными для его возделывания (21,2 т/га, $I_i = -10,1$).

В 2019 году наибольшую продуктивность имел перспективный образец челябинской селекции 10.75.35 (Вечер) с урожаем клубней 43,9 т/га. Вслед за ним расположились немецкий сорт Королева Анна (42,1 т/га) и челябинские сорта: Тарасов (41,1 т/га), Каштак (37,7 т/га), Захар (36,1 т/га), 10.02.12 (Мелодия – 35,4 т/га). Среди сортов свердловской селекции наибольшая урожайность отмечалась у сорта Каменский (35,1 т/га).

В засушливых условиях 2020 г. лучшие результаты имели местные сорта Кавалер (32,6 т/га) и Амулет (30,4 т/га). Высокую продуктивность имели перспективные образцы челябинской селекции 09.4.1 (Таганай) – 29,2 т/га и 10.66.2 (Арлекин) – 28,1 т/га, а также немецкий сорт Гала – 28,3 т/га. Достаточно высокая продуктивность (25 т/га и выше) была у местных сортов: Захар – 27,1 т/га, Каштак и Садовый – по 26,5 т/га, 10.66.28 (Иволга) – 26,1 т/га.

Сорта с коэффициентом адаптивности (КА), превышающим единицу, являются адаптивными (рисунок 1). Наши исследования показали, что к числу адаптивных сортов картофеля в условиях Южного Урала относятся 8 сортов челябинской селекции: Тарасов (КА = 1,24), Захар (1,21), Институтский (1,08), Каштак (1,08), Кавалер (1,08), Кузовок (1,04), Амулет (1,02), Спиридон (1,02) и все пять перспективных образцов: 10.75.35 (Вечер) – 1,23, 10.66.28 (Иволга) – 1,18, 09.4.1 (Таганай) – 1,15, 10.66.2 (Арлекин) – 1,13 и 10.02.12 (Мелодия) – 1,09. Хорошо адаптированными к условиям Челябинской области оказались немецкие сорта Королева Анна (КА = 1,44) и Гала (1,24), а также свердловские сорта Каменский (1,07) и Ирбитский (1,06).

Рисунок 1 – Коэффициенты адаптивности изученных сортов картофеля в условиях Челябинской области (среднее за 2017-2020 гг.)

Чем выше коэффициент регрессии (b_i), тем более существенна реакция сорта на изменение условий среды (выше его пластичность). И, наоборот, чем ближе к нулю среднее квадратичное отклонение (S_i^2), тем выше экологическая стабильность сорта.

Особенно ценными являются *пластичные* сорта, сочетающие достаточно высокую урожайность, коэффициент регрессии близкий 1, и стабильность близкую к 0. Продуктивность такого генотипа соответствует изменению условий среды. В нашем опыте к этой группе относятся сорта: Удача (29,3 т/га; $b_i = 1,02$; $S_i^2 = 0,3$), Невский (23,5 т/га; 1,03; 2,4), Спиридон (32,1 т/га; 1,14; 0,2), 10.66.28 (36,7 т/га, 1,01; 0,7), 10.02.12 (33,8 т/га, 0,94; 15,0), Ицил (28,3 т/га, 0,97; 23,1), Гала (38,4 т/га, 1,09; 3,7), Ирбитский (33,1 т/га, 0,93; 17,7), Лидер 19 (24,4 т/га; 0,91; 2,8). Обладая экологической пластичностью и высокой стабильностью, сорта Невский и Лидер имеют один существенный недостаток – недостаточно высокая продуктивность. Наиболее эффективным способом повышения урожайности этих сортов может стать сортообновление [14]. К числу пластичных генотипов относятся сорта: Садовый (30,7 т/га, $b_i = 0,97$) и Кузовок (32,5 т/га; 0,88), но они, к сожалению, недостаточно стабильны ($S_i^2 = 45,0$ и 36,3 соответственно).

Сорта, имеющие b_i значительно выше 1, хорошо отзываются на улучшение условий выращивания (то есть являются *интенсивными*). К таким сортам в нашем опыте относятся сорта челябинской селекции: Тарасов (40,3 т/га; $b_i = 2,09$), Королева Анна (45,9 т/га, $b_i = 1,84$), Браслет (26,4 т/га; $b_i = 1,65$), Аркаим (28,2 т/га; $b_i = 1,43$), Захар (38,0 т/га; $b_i = 1,38$), Каменский (34,5 т/га; $b_i = 1,32$) и Институтский (34,2 т/га, $b_i = 1,31$). Из них только три сорт Браслет ($S_i^2 = 11,4$) и сорт Институтский ($S_i^2 = 5,3$) являются экологически стабильными. Это связано с тем, для интенсивных сортов стабильность обычно не характерна.

Сорта с коэффициентом регрессии значительно ниже 1 характеризуются низкой пластичностью. Нулевое или близкое к нулю значение b_i показывает, что сорт не реагирует на изменение среды. Среди высокопродуктивных сортов челябинской селекции в группу нейтральных сортов попали: Кавалер (32,0 т/га; $b_i = 0,34$), 10.75.35 (37,4 т/га; $b_i = 0,52$), 10.66.2 (34,2 т/га; $b_i = 0,55$), 09.4.1 (34,9 т/га, $b_i = 0,66$), Амулет (31,0 т/га; $b_i = 0,68$) и Каштак (33,0 т/га, $b_i = 0,71$),.

Выводы. 1. Селекция картофеля в условиях широкой вариации лимитирующих факторов Южного Урала позволяет выделять адаптивные генотипы,

формирующие высокий урожай за счет различных механизмов экологической устойчивости. Среднеспелые сорта Тарасов (40,3 т/га; $b_i = 2,09$), Захар (38,0 т/га; $b_i = 1,41$) и среднеранний сорт Институтский (34,2 т/га; $b_i = 1,31$) относятся к сортам интенсивного типа, хорошо отзываясь на улучшение условий выращивания. Среднеспелые сортообразцы 10.66.28 (Иволга) (36,7 т/га, $b_i = 1,01$), 10.02.12 (Мелодия) (33,8 т/га, $b_i = 0,94$) и Кузовок (32,5 т/га, $b_i = 0,88$) относятся к пластичным и экологически стабильным сортам. Среднеспелые сорта Амулет (31,0 т/га; $b_i = 0,68$), Кавалер (32,0 т/га; $b_i = 0,34$), Каштак (33,5 т/га; $b_i = 0,71$), 10.75.35 (Вечер) (37,4 т/га; $b_i = 0,52$), 09.4.1 (Таганай) (34,9 т/га; $b_i = 0,66$) и среднеранний образец 10.66.2 (Арлекин) (34,2 т/га; $b_i = 0,55$) слабо реагируют на изменение условий среды.

2. В результате сортоизучения выделены адаптивные в Челябинской области генотипы картофеля. Среди них 2 сорта немецкой селекции: Королева Анна (КА = 1,44) и Гала (1,24), и 2 сорта Уральского НИИСХ: Каменский (1,07) и Ирбитский (1,06). Из 24 челябинских сортов адаптивными оказались 12: Тарасов (КА = 1,24), 10.75.35 Вечер (1,23), Захар (1,21), 10.66.28 Иволга (1,18), 09.4.1 Таганай (1,15), 10.66.2 Арлекин (1,13), Институтский (1,08), Каштак (1,08), Кавалер (1,08), Кузовок (1,04), Амулет (1,02) и Спиридон (1,02).

Литература

1. **Малюга А.А., Чуликова Н.С.** Роль предшественников и минеральных удобрений в патогенезе ризоктониоза картофеля и продуктивности культуры в условиях Западной Сибири // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2020. Т. 58. № 1. С. 42-54.

2. **Постников П.А.** Биологизированные севообороты – залог повышения урожая // Земледелие. – 2010. – № 1. – С. 7-8.

3. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилев В. П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.

4. **Котова Е.О.** Эффективность применения сидератов как приема фитомелиорации серых лесных почв Орловской области // Вестник аграрной науки. – 2020. – № 2 (83). – С. 157-164.

5. **Ахметзянов М.Р., Таланов И.П.** Пути повышения почвенного плодородия серых лесных почв Среднего Поволжья. – Казань, 2020. – 188 с.

6. **Зыбалов В.С., Свечников П.Г., Ляшко В.Ф.** Агроэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2011. – Т. 58. – С. 184-187.

7. **Дружинин А.И., Захаров И.С., Тураев М.Н., Махкамов А.И.** Влияние плотности почвы на урожайность и качество клубней сортов картофеля в северной лесостепи Тюменской области // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV Студенческой научно-практической конференции. – Тюмень, 2020. – С. 63-67.

8. **Loginov Y.P., Kazak A.A., Yakubyshina L.I., Falaleeva T.N., Yashchenko S.N., Yarova E.T.** Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2018. – Vol. 10. – № 2. – P. 377-380.

9. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С., Дружинин А.И.** Сорт – основной элемент органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Вестник Курганской ГСХА. – 2020. – № 1 (33). – С. 4-9.

10. **Ренёв Н.О., Шахова О.А.** Особенности формирования урожайности раннеспелых сортов картофеля в условиях северной лесостепи Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 80-83.

11. **Тулинов А.Г., Лобанов А.Ю.** Изучение нового сорта картофеля Вычегодский по комплексу хозяйственно ценных признаков // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2020. – Т. 21. – № 3. С. 283-292.

12. **Дружинин А.И., Захаров И.С., Кравченко П.Ю., Хаустова С.А.** Урожайность и качество клубней раннеспелых сортов картофеля якутской селекции в северной лесостепи Тюменской области // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV Студенческой научно-практической конференции. – Тюмень, 2020. – С. 68-74.

13. **Клюев Д.С., Кузьменко А.А., Трифонова Л.Н.** Влияние на всхожесть предпосевной обработки семян посредством их облучения волнами разной длины // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2020. – Т. 23. – № 1. – С. 84-88.

14. **Азбаев Б.О., Рахимжанов А.Н., Рэжанов М.Р., Суюндиков Ж.О., Арифова З.И., Бусол В.А., Шевчук В.Н., Мазур В.Н., Коваленко Л.В., Воронин Б.А., Донник И.М., Петрова О.Г., Исаева А.Г., Абрамов А.В., Калимуллина В.Р., Кампбелл Я., Митин А., Литченко Н.А., Литченко Н.А., Гриценко Н.А.** [и др.]. Теоретические проблемы развития биотехнологий : Монография. – Екатеринбург, 2013. – 152 с.

15. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. – 2008. – № 7. – С. 27.

16. **Plotnikov A.M., Sukhanova S.F., Sazhina S.V., Sozinov A.V., Postovalov A.A.** Economic efficiency of fertilizer system in field crop rotation of the Trans-Urals // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 6th International Conference on Agriproducts Processing and Farming. – 2020. – P. 012030.

17. **Vasilyev O.A., Pyin A.N., Nursov I.N., Zaitseva N.N., Vasilyev A.O., Fadeeva N.A., Lozhkin A.G.** The effectiveness of the use of alternative fertilizers in the conditions of the Chuvash Republic // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International AgroScience Conference, AgroScience 2019. – 2020. – P. 012050.

18. **Серегин М.В.** Оценка применения комплексных удобрений и регуляторов роста при возделывании раннего картофеля // E-Scio. – 2020. – № 11 (50). – С. 384-387.

19. **Иванова М.В., Солдатов П.А., Толоконцев Д.В., Мавроди И.И.** Влияние внекорневой подкормки на урожайность и товарность картофеля в условиях опытного поля Костромской ГСХА // Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе. Сб. межд. науч.-практ. конф. – Караваево, 2020. – С. 36-40.

20. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26.

21. **Ivanova I., Konstantinova S.** Efficiency of liquid bio-organic fertilizer on potatoes // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – 2020. – P. 52039.

22. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

23. **Скрябин А.А.** Влияние нормы посадки и массы посадочного клубня на урожайность и стеблеобразовательную способность среднеспелого сорта картофеля в Среднем Предуралье // АгроЭкоИнфо. – 2020. – № 2 (40). – С. 3.

24. **Чехалкова Л.К., Конова А.М., Гаврилова А.Ю.** Влияние доз минеральных удобрений, сроков и схем посадки на выход семенного и продовольственного картофеля новых сортов Забава и Смоляночка // Вестник

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – № 3 (51). – С. 68-75.

25. **Басарыгина Е.М., Деев В.В., Черепухина С.В.** Фитомониторинг в условиях урбанизированного агропроизводства // АПК России. – 2020. – Т. 27. – № 5. – С. 772-776.

26. **Тойгильдин А.Л., Подсевалов М.И., Аюпов Д.Э., Тойгильдина И.А., Сыромятников В.В.** Эффективность биологической защиты растений картофеля семенного от болезней на орошении // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы X Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. – Ульяновск, 2020. – С. 32-38.

27. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya (Gerasimova) E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 42-48.

28. **Дергачева Н.В., Черемисин А.И., Согуляк С.В., Якимова И.А., Елина А.М.** Устойчивость новых сортов картофеля к основным болезням в условиях Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34. – № 10. – С. 62-66.

29. **Shegelman I.R., Vasilev A.S.** Formation of a knowledge base in the field of technologies and physical effects for the preparation, storage and use of seed potatoes // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. – Т. 14. – № 1. – P. 201-212.

30. **Евстратова Л.П., Кузнецова Л.А., Николаева Е.В.** Комплексная оценка урожайности и экологической адаптивности селекционного материала картофеля для использования в региональной технологии возделывания культуры // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 6 (86). – С. 85-90.

31. **Устименко И.Ф., Бавровский С.В.** Формирование урожая сортов картофеля при применении оксидата торфа // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (82). – С. 100-103.

32. **Зеленская Г.М., Сергиенко Н.Н.** Потенциал сортов картофеля в условиях Краснодарского края // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4-1 (38). – С. 111-116.

33. **Ларкина М.С., Сайфуллин И.Ю., Якимов М.С., Зайкин С.В., Латыпов Т.А.** Составление климатических карт изучения атмосферных явлений и процессов на примере Республики Башкортостан: использование в системе профессионального образования // ЦИТИСЭ. – 2020. – № 3. – С. 205-216.

34. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Сорт – основа успешного развития органического картофелеводства в северной лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (84). – С. 77-81.

35. **Скрябин А.А.** Выбор сорта картофеля в условиях малых форм хозяйствования в Пермском крае // Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 5 (22). – С. 200-202.

36. **Казак А.А., Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Структурные элементы и урожайность гибридов картофеля ВИР в северной лесостепи Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2020. – № 4 (63). – С. 50-53.

37. **Vasilev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 17-21.

38. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С., Дружинин А.И.** Совершенствование элементов технологии возделывания сорта картофеля Гала в северной лесостепи Тюменской области // Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса: мат. межд. науч.-практ. конф. – Курган, 2020. – С. 214-219.

39. **Vasilev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences. – 2020. – P. 05001.

40. **Комиссаров А.В., Ишбулатов М.Г., Салихов И.Р.** Способы орошения и урожайность картофеля в лесостепной зоне Республики Башкортостан // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2012. – № 4 (36). – С. 53-55.

41. **Жевора С.В., Федотова Л.С., Старовойтов В.И.** [и др.]. Методика проведения агротехнических опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле. – М.: ФГБНУ ВНИИКХ, 2019. – 120 с.

42. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

43. **Зыкин В.А., Мешкова В.В., Сапега В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 23 с.